

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Сергей Сергеевич Пичугин

кандидат педагогических наук, доцент, кафедра педагогических технологий непрерывного образования, ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет, г. Москва

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115231>

Аннотация. В статье проанализированы основополагающие подходы к оценке качества образования в соответствии с требованиями федеральной образовательной программой начального общего образования. Проанализирована сложившаяся за последние годы тенденция результативности независимого мониторинга качества образования в форме всероссийских проверочных работ. Выделен ряд существенных причин, детерминирующих потенциальную образовательную неуспешность выпускников начальной школы и предложены практические рекомендации, позволяющие нивелировать наиболее частые затруднения обучающихся.

Ключевые слова: младшие школьники, оценка качества подготовки обучающихся, всероссийские проверочные работы, федеральная образовательная программа начального общего образования, совершенствование работы учителя начальных классов, педагогические приемы устранения трудностей.

Abstract. The article analyzes the fundamental approaches to assessing the quality of education in accordance with the requirements of the federal educational program for primary general education. The trend in the effectiveness of independent monitoring of the quality of education in the form of all-Russian testing works has been analyzed in recent years. A number of significant reasons determining the potential educational failure of primary school graduates have been identified and practical recommendations have been proposed to help mitigate the most common difficulties of students.

Keywords: primary school students, assessment of the quality of students training, all-Russian testing, federal educational program of primary general education, improving the work of a primary school teacher, pedagogical techniques for eliminating difficulties.

На современном этапе глобальных системных изменений в обществе все активнее обсуждается вопрос трансформации нестабильного и сложного VUCA-мира с его неопределенностью и неоднозначностью в формат глубоко тревожного, нелинейного, а значит достаточно сложного в понимании BANI-мира с весьма иллюзорной стабильностью, готового обрушиться в любой момент. Новый акроним для описания современного мира, предложенный футурологом Д. Кашио не генерирует новых смыслов, но позволяет человечеству постигнуть происходящее вокруг. В этих условиях все увереннее завоевывает свои позиции широко известная модель непрерывного образования на протяжении всей жизни, позволяющая перманентно актуализировать знания, обновлять свои умения и навыки либо приобретать принципиально новые компетенции – учиться, переучиваться и осваивать новые профессии, интегрируясь в мультиполярный мир.

На этом фоне стремительно возрастает роль общего образования, и отечественная школа на наших глазах перестает выполнять лишь функцию массового обучения подрастающего поколения, становясь средоточием приобщения к традиционным российским ценностям, интериоризации национального культурного кода, приобретения

социального опыта, формирования функциональной грамотности, что, несомненно, становится устойчивым триггером самообразования, драйвером саморазвития и устойчивым вектором движения вперед. Это, в свою очередь, детерминирует поиск актуальных инструментов и объективных подходов к оценке достижения планируемых образовательных результатов обучающихся [8; 9].

На основании действующего законодательства РФ общеобразовательные организации разрабатывают и реализуют основную образовательную программу начального общего образования (далее – ООП НОО) в соответствии с требованиями Федеральной основной общеобразовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), утвержденной приказом Министерства просвещения РФ № 372 от 18 мая 2023 г., которая определяет единые планируемые результаты освоения образовательной программы, объем и содержание образования на уровне начального общего образования. В организации процедуры оценки образовательных результатов младших школьников помимо системно-деятельностного и уровневого реализуется комплексный подход, который предполагает мониторинг динамических показателей достижения предметных, метапредметных и личностных результатов с использованием разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга.

При оценке личностных результатов в соответствии с пунктом 19.16 ФОП НОО анализируется сформированность основ российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества обучающихся, их готовность к саморазвитию, устойчивое проявление учебно-познавательной мотивации и активное участие в социально значимой деятельности. С учетом особенностей личностных результатов на основании требований пункта 19.17 ФОП НОО предусматривается оценка наличия у выпускника начальной школы таких качеств, как учебно-познавательная мотивация, умение планировать собственные учебные действия, осуществлять самоконтроль и самооценку.

Диагностика уровня достижения метапредметных результатов включает в себя анализ способности младших школьников выполнять учебные задачи и разрешать внеучебные ситуации, требующие уверенного владения всеми группами универсальных учебных действий (далее – УУД), и осуществляется посредством мониторинга всей совокупности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД.

В объективе оценки предметных результатов в соответствии содержанием ФОП НОО оказывается способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебных предметов с учетом формируемых метапредметных действий. В соответствии с пунктом 19.34 ФОП НОО определение уровня освоения предметных результатов осуществляется в рамках внутришкольных оценочных процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. Важно отметить, что на основании пункта 19.35 ФОП НОО в приложении к ООП НОО должны быть зафиксированы особенности оценки предметных результатов.

Проблема трансформации общепринятых и активно используемых инструментов оценки качества общего образования не оставляет умы участников образовательных отношений, провоцируя в последнее время довольно активный профессионально-общественный дискурс по вопросу разумности проведения всероссийских проверочных

работ (далее – ВПР) как формы независимого мониторинга образовательной результативности обучающихся [4]. Вопрос объективности и максимальной прозрачности процедуры контроля и оценки качества общего образования находится в фокусе особого внимания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора), которая планирует отойти от привычного формата проведения ВПР и организовать оценочные процедуры исключительно с использованием компьютерных технологий. Изменения коснутся как времени выполнения ВПР, так и отметок, полученных обучающимися за нее, которые станут не просто итоговыми, но приобретут более важное значение [1]. Со своей стороны заметим, что все материалы ВПР для начальной школы, которые разрабатываются на базе Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) носят диагностический характер, позволяют не только объективно оценить успешность освоения планируемых результатов ООП НОО, но и судить об эффективности используемых форм, методов, средств, подходов, приемов работы учителя начальных классов.

Аналитические данные выполнения ВПР за последние несколько лет позволяют учителям выделить ряд существенных причин, детерминирующих потенциальную образовательную неуспешность выпускников начальной школы: отсутствие уверенных навыков смыслового чтения различных по жанру текстов и алгоритма работы с ними; умения убедительно излагать собственную точку зрения и строить речевое высказывание в устной и письменной формах, используя средства языка; недостаточный уровень логического и алгоритмического мышления; наличие существенных пробелов в базовых предметных знаниях по отдельным разделам учебной программы и серьезных дефицитов в системе метапредметных действий.

Для устранения указанных причин, препятствующих не только успешному освоению образовательных программ по предметам учебного плана, но и осмысленному применению приобретенных знаний, освоенных УУД при решении учебных и жизненных задач, учителям начальных классов можно рекомендовать включать в содержание учебной и внеурочной деятельности младших школьников систему заданий, которые могут содействовать формированию:

- уверенного навыка смыслового чтения текстов, содержащих различные форматы представления информации (текст, карта, схема, рисунок, план, таблица, чертеж и т.д.);
- умения аргументированно излагать свою точку зрения, с достаточной полнотой и точностью строить речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с учебной задачей;
- логических операций, алгоритмического и пространственного мышления [3; 5; 10].

Анализ динамики результативности выполнения заданий ВПР младшими школьниками в 2019-2023 гг. дает нам уникальную возможность сосредоточить внимание на сложившихся методических дефицитах в профессиональной деятельности учителей начальных классов и укоренившихся в течение нескольких лет образовательных недочетах младших школьников [6; 7]. Кроме того, интерпретация результатов ВПР позволяет дать всестороннюю профессиональную оценку сложившихся тенденций, а главное – приступить к системному разрешению пула проблем, связанных с повышением качества образования

обучающихся в соответствии с требованиями обновленного стандарта начальной школы и содержанием ФОП НОО.

REFERENCES

1. ВПР ждет полное переформатирование. URL: <https://ug.ru/vpr-zhdet-polnoe-pereformatirovanie/> (дата обращения: 20.09.2023).
2. Громова, Л. А. Развитие функциональной грамотности педагога в условиях реализации требований обновленных ФГОС общего образования / Л. А. Громова, С. С. Пичугин // Сибирский учитель. – 2023. – № 3(148). – С. 14-23.
3. Громова, Л. А. Функциональная грамотность педагога: современные вызовы и решения / Л. А. Громова, С. С. Пичугин // Нижегородское образование. – 2023. – № 2. – С. 16-27.
4. Красноперова, В. Ф. Мониторинг качества подготовки выпускников начальной школы Московской области в форме всероссийских проверочных работ: интерпретация результатов, выводы и практические рекомендации / В. Ф. Красноперова, С. С. Пичугин, Л. А. Громова // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2022. – № 3(81). – С. 68-76.
5. Лесин, С. М. Естественно-научная грамотность современного педагога в условиях реализации требований обновленных ФГОС / С. М. Лесин, С. С. Пичугин, Н. Н. Шевелёва, // Вестник РМАТ. – 2023. – № 2. – С. 92-97.
6. Пичугин, С. С. О результатах всероссийских проверочных работ / С. С. Пичугин // Начальная школа. – 2019. – № 12. – С. 11-19.
7. Пичугин, С. С. О результатах выполнения всероссийских проверочных работ / С. С. Пичугин // Начальная школа. – 2022. – № 4. – С. 3-15.
8. Самкова, В. А. Формирование функциональной грамотности в начальной школе / В. А. Самкова, Л. А. Громова, С. С. Пичугин, В. Ф. Красноперова // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2021. – № 3(75). – С. 49-56.
9. Трунцева, Т. Н. Функциональная грамотность: новое понятие или хорошо забытое старое? / Т. Н. Трунцева, С. С. Пичугин, Л. А. Громова, В. Ф. Красноперова // Школьные технологии. – 2021. – № 4. – С. 3-9.
10. Шевелёва, Н. Н. Читательская грамотность учителя начальной школы как условие развития профессиональной компетенции / Н. Н. Шевелёва, С. С. Пичугин, Л. А. Громова // Интерактивное образование. – 2022. – № 4. – С. 5-7.